

BOSHLANG'ICH SINIF ZAIF ESHITUVCHI O'QUVCHILARNI TABIIY FAN DARSLARIDA NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI YO'LLARI

Rahimova Nargiza Alisherovna

48-sonli ixtisoslashtirilgan maxsus

maktab-internat logoped o'qituvchisi.

Tel: +998 97 571-15-90 nrahimova448@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14988066>

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf zaif eshituvchi bolalarni nutqida uchraydigan nuqsonlar va ularni korreksiyalash usullari hamda zaif eshituvchi bolalar nutqini rivojlantirishning samarali yo'llari tasvirlangan.

Kalit so'zlar: zaif eshituvchi bola, pedagog, nutq, og'zaki, yozma, dislaliya, alaliya, disgraf, kommunikativ

O'zbekiston Respublikasidagi mustaqillik odimlari tufayli ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, o'zgarishlar yuz bermoqda. Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichda ta'lim samaradorligiga erishish ustuvor vazifa qilib qo'yilmoqda. Barcha sohalarda jadal sur'atlarda rivojlanish kuzatilmoqda, ta'lim sohasi ham bundan mustasno emas albatta. So'nggi yillarda maxsus pedagogika tizimida ham juda ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Buni yaqqol misoli sifatida hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan ishlar, hamda qabul qilinayotgan qaror va loyihalarni aytishimiz mumkin.

Albatta, qabul qilinayotgan bu qaror va amalga oshirilayotgan ishlarning zamirida faqat bir maqsad bor. Alohida yordamga muhtoj, ehtiyojmand yoki nogironligi bo'lgan shaxslarni ham, bu jamiyatda munosib o'rnilarini topishi va boshqalar bilan teng huquqli ekanliklarini his qilishlaridir. Biz ana shunday

yordamga muhtoj bo'lgan zaif eshituvchi bolalar va ularda nutq rivojlanishidagi muammolar haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Ma'lumki nutq shaxslararo muloqot vositasi hisoblanadi. Insonlar nutq orqali bir-birlari bilan aloqa qilishadi, fikr almashishadi va muammolarini hal qilishadi. Tasavvur qiling, agar sizning nutqingiz yo'qolib qolsa qanday ahvolga tushasiz? Albatta buni tassavur qilish mushkul. Shuni ham ta'kidlash lozimki, inson organlarining ishlashi bir-biri bilan uzviy bog'liq. Qaysidir organda muammo bo'lsa, u boshqa bir organning ishlash faoliyatiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Eshitish qobiliyatining pasayishi bolaning rivojlanishiga juda salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun eshitish qobiliyatining buzilishi bolaning boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatini cheklaydi va uning hissiy idrok doirasini yomonlashtiradi. Kar va zaif eshituvchi bolalar maktablarida o'quvchilar fan asoslarini o'quv fanlari bo'yicha darslarda o'rgansalar, tarbiyaviy mashg'ulotlar jarayonida o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlaydilar. Mazkur o'quvchilarning nutqi ustida ish boshlang'ich sinf davrida puxta va tizimli olib borilsa, 5-6-sinflarda o'quv fanlarini samarali egallashga tayyor bo'ladilar. Bundan tashqari mazkur toifa bolalar labdan o'qishni hamda yozma nutq me'yorlarini to'liq egallasalar inklyuziv ta'lim muhitiga ham tayyor bo'lishlari mumkin. Ayniqsa, implant o'rnatilgan kar bolalarning sog'lom bolalar qatorida uyg'un ta'lim olish imkoniyati kengroqdir. Sog'lom bola ilk rivojlanish davrida ijtimoiy munosabatlar dunyosiga kirib boradi. Yaqin odamlar bilan muloqotda bo'lishi orqali asta-sekin xulq-atvor me'yorlarini o'rganadi. Lekin bu davrda uning harakatlari anglanmagan bo'ladi. Asta-sekin bolaning ichki dunyosi shakllanadi. Bolaning kattalar bilan munosabat shakli o'zgaradi, atrof-muhitdagi narsalar dunyosiga kirib boradi va shu asosda predmetli faoliyatni o'zlashtiradi. Ana shu predmetli faoliyat asosida bola kattalar bilan muloqotga kirishadi, predmetlarning obrazi bilan bog'liq ravishda atrof-muhitni o'rganadi. Kar va zaif eshituvchi bolalarga ushbu imkoniyatni yakka mashg'ulot o'qituvchilari kengroq va samaraliroq ta'minlab beradi. Chunki ular o'quvchilarning nutqiy nafasi, ovozi, tovushlar talaffuzi ustida ishlarni tizimli olib

boradilar. Har bir tovushni qo'yish va mustahkamlash kabi vazifalarni amalga oshiradilar bir tovushni qo'yish va mustahkamlash kabi vazifalarni amalga oshiradilar Eshitish qobiliyatini yo'qotgan bolalar uchun nutqning barcha tarkibiy qismlarini kam rivojlanganligi odatiy holdir, bu eshitish qobiliyatining buzilishi bilan bevosita bog'liq. Bu buzilishlar uning barcha jihatlarini qamrab oladi. Shu bilan birga, eshitish qobiliyati zaif bolalarda nutq patologiyasining eshitish holatiga bevosita bog'liq bo'lmagan shakllari ham bo'lishi mumkin: duduqlanish, nutq tempining buzilishi, rinolaliya, optik disgrafiya va disleksiya, dizartriya, mexanik dislaliya, alaliya va boshqalar.[2]

Eshitish qobiliyati buzilgan maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish ko'p qirrali jarayondir. Maktabgacha ta'lim muassasasida ham, oilada ham ushbu jarayonning turli jihatlarini ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratilishi kerak. Nutqni o'zlashtirishga, muloqotda haqiqiy foydalanishga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri bu bolalar bog'chasi guruhida va oilada eshitish-nutq muhitini tashkil etishdir.

Eshitish-nutq muhitini yaratish, nutqni idrok etish qobiliyati va nutqni rivojlantirish darajasidan qat'i nazar, eshitish qobiliyati buzilgan bola bilan doimiy asosli muloqotni olib borishni o'z ichiga oladi. Ushbu muhitni yaratish, birinchi navbatda, guruh o'qituvchilarini, maktabgacha ta'lim muassasasi xodimlarini, otionalarni va bola bilan doimiy muloqotga kirishadigan boshqa kattalarni o'z ichiga oladi.

Eshitish-nutq muhitini yaratishning asosiy shartlari quyidagilardan iborat:

- amaliy faoliyat jarayonida bolalar bilan motivatsiyalangan og'zaki muloqot;
- bolalarda og'zaki muloqotga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish;

- bola nutqining barcha ko'rinishlarini saqlab qolish, bolalarni nutqdan faol foydalanishga undash;

— zaruriy shart sifatida qoldiq eshitishdan foydalanish

og'zaki nutq va muloqotni shakllantirish;

- kattalar tomonidan bolalar nutqini nazorat qilish;

- kattalar nutqi uchun yagona talablarga rioya qilish.

Ushbu qoidalarning har biri ularni amalga oshirishga, mutaxassislar va otalar faoliyatini muvofiqlashtirishga kundalik e'tiborni talab qiladi. Nutq muhiti nafaqat nutqni shakllantirish jarayonining tarkibiy qismi, balki bolalar nutqini rivojlantirish samaradorligi uchun amalga oshirilishi shartdir. Nutqni tayyorlashning navbatdagi turi - bu maxsus ta'lim bo'lib, u fonetik mashqlar paytida individual va musiqiy-ritmik mashg'ulotlarda, shuningdek, texnik vositalardan (nutq ko'nikmalarini shakllantirish uchun nutq terapiyasi zondlari) maxsus auditoriya xonasida ishlashni o'z ichiga oladi. Nutqni o'rgatish jarayonida tovushlarni, ovozni va nafasni sahnalashtirishning turli usullari qo'llaniladi. Masalan, eshitish va ko'rishga asoslangan taktil-vibratsiyali sezgilarga, o'qituvchi nutqiga taqlid qilishga tayanish. Mexanik usul mavjud bo'lib, unda karlar o'qituvchisi nutq organlariga ta'sir qiladi va shu bilan ularni harakatga keltiradi. Bunday mashq takrorlanganda, miya yarim korteksida kinestetik stimullar esga olinadi, ular nutq organlarining pozitsiyasi bilan bog'liq bo'lib, kelajakda bolaning o'zi kerakli tovushni chiqaradi.[4]

Shunday qilib, nutq va eshitish idrokining rivojlanishi bir vaqtning o'zida, birlikda sodir bo'ladi. Tabiiy fan darslarida ham o'qituvchi tomonidan zaif eshituvchi o'quvchilarga atrof-olam haqida tushuncha berish barobarida, ularning og'zaki nutqlari, lug'at boyliklari ustida teng ish olib boriladi. Yuqorida aytib

o'tilgandek, zaif eshituvchi bolalar nutqini rivojlantirishda ota-onalar, pedagoglar, maktab va maktabgacha ta'lim muassasasi, atrof-muhit muhim rol o'ynaydi. Ularning hamkorlikda ish olib borishi bola nutqi rivoji uchun yaxshi natijaga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.D.A.Nazarova, Z.N.Mamarajabova. Maxsus pedagogika(Surdopedagogika) darslik. Toshkent-2019. 24-b
- 2.Vasilyeva N.S. "Eshitish qobiyati buzilgan maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish". Referat. Cheropevest. 2008.1-b
- 3.T.B.Filicheva, N/A.Chevelova, G.V.Chirkina.Logopediya asoslari. Pedagogika va psixologiya. Jurnal. Rossiya 1989. 194-b
4. Chomayeva M.Z. "Eshitishi buzilgan maktab yoshigacha bolalar nutq rivojlanshining xususiyatlari. Stavrapol-2016. 11-aprel.